

ODAY OF THE RESULTS OF RESEARCH ON THE INTERACTION OF LASER RADIATION WITH EXPLOSIVES**Skobenko O.V.,***Candidate of Technical Science, Associate Professor,
Dnipro University of Technology***Kulivar V.V.***PhD, Associate Professor,
Dnipro University of Technology***ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ****Скобенко О.В.***Кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»***Кулівар В.В.***PhD, доцент,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»***Abstract**

The paper presents the main scientific and practical results obtained by the scientists of the Dnipro Polytechnic Institute in 1992-2022. The basis of the proposed physical and mathematical model, taking into account quantum mechanical laws, is the discovered new mechanism of ignition of metal azides by a laser monopulse, due to the structural destabilization of the crystal lattice when heated by radiation of optical microinhomogeneities. Attention is focused on the developed new methods for measuring the sensitivity of explosives and the parameters of the mechanical action of explosion products. The dependence of the sensitivity of explosive compounds on the mode of formation in the volume of the material and the conditions of unloading the samples of the substance was experimentally revealed. Light-sensitive explosive composites have been developed, the sensitivity of which to the action of a laser monopulse is an order of magnitude higher than that of heavy metal azides. The scientific basis for the use of the laser initiation method has been developed to solve the problems of obtaining profiled detonation waves, explosion welding, metal hardening, creation of optical systems for initiating explosive charges, testing material strength and stability of structures subjected to mechanical loading pulses. To improve the safety of blasting operations, experimental samples of the optical initiation system and new means of detonating explosives were created.

Анотація

В роботі наведено головні науково-практичні результати, одержані науковцями Дніпровської політехніки за 1992-2022 роки. В основі запропонованої фізико-математичної моделі з урахуванням квантово-механічних закономірностей лежить виявлений новий механізм запалювання лазерним моноімпульсом азидів металів, обумовлений структурною дестабілізацією кристалічної решітки при нагріванні випромінюванням оптичних мікронеоднорідностей. Акцентується увага на розроблених нових методиках вимірювання чутливості вибухових речовин і параметрів механічної дії продуктів вибуху. Експериментально виявлено залежність чутливості вибухових сполук від режиму освітлення в об'ємі матеріалу та умов розвантаження зразків речовини. Розроблено світлочутливі вибухові композити, чутливість яких до дії лазерного моноімпульсу на порядок перебільшує чутливість азидів важких металів. Розроблені наукові основи використання лазерного метода ініціювання для вирішення проблем одержання профільованих детонаційних хвиль, зварювання вибухом, зміцнення металів, створення оптичних систем ініціювання вибухових зарядів, випробовування міцності матеріалу та стійкості конструкцій, що сприймають дію механічних імпульсів навантаження. Для підвищення безпеки проведення вибухових робіт створені експериментальні зразки оптичної системи ініціювання і нові засоби підривання вибухових речовин.

Keywords: explosive, optical initiation system, laser pulse, detonation.**Ключові слова:** вибухова речовина, оптична система ініціювання, лазерний імпульс, детонація**1. ВСТУП**

Історія досліджень лазерного ініціювання вибухових речовин лазерним випромінюванням починається у шістдесятих роках минулого століття [1-7]. В Україні дослідження у цьому напрямку виконувалися з початку сімдесятих років в Інституті технічної механіки АН УРСР [8-11], а з 1992 р. – у

Дніпропетровському гірничому інституті (зараз Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). Вивчення закономірностей фізико-хімічних процесів, що протікають при лазерній дії на вибухові речовини (ВР), синтез нових світлочутливих вибухових композитів, розробка нових засо-

бів підривання зарядів ВР та нової технології виконання підричних робіт із забезпеченням умов високої безпеки та високої точності набуває усе більшої актуальності у розвинених країнах світу [12, 13]. Інтенсифікація досліджень у цьому напрямку є обумовленою як чисто науковим інтересом до явища збудження швидкої хімічної реакції у вибухових речовинах, так і практичними запитами ряду галузей промисловості. Використання лазерного випромінювання з метою дослідження процесів запалювання ВР дозволяє проводити експерименти при суворо контрольованих параметрах, стежити за їх розвитком у часі при різноманітних зовнішніх умовах. На відміну від традиційних видів фізико-механічних дій дії на ВР, що використовуються (удар, тертя, укол, вогонь і т. інш.), параметри лазерної дії можна виміряти з великою точністю, а також змінювати їх у широкому інтервалі. Так, наприклад, при використанні імпульсних оптичних квантових генераторів (ОКГ) тривалість лазерного імпульсу можна варіювати в межах від 10^{-3} с до 10^{-9} с. Реалізувати імпульси дії, які коротші за 10^{-6} с іншими способами неможливо, а тому метод лазерного запалювання відкриває нові можливості для більш повного дослідження механізму ініціювання хімічної реакції у ВР.

Практичним використанням лазерного запалювання є створення перших зразків оптичної системи ініціювання зарядів ВР – ОПСІН [14-18], робота яких здійснюється за рахунок передачі лазерного випромінювання світловолоконним кабелем до виконавчих елементів – засобів підривання, або крізь повітряну атмосферу. Такі системи мають велику стійкість до електромагнітних наведень і можуть використовуватися при проведенні вибухових робіт у будівництві, видобуванні корисних копалин у відкритій та підземній розробках, машинобудуванні тощо [19-23]. При практичному використанні енергії вибуху в процесах зварювання, різання, штампування та зміцнення металів, пресування порошків, детонаційного та ударно-хвильового синтезу надтвердих матеріалів і т. інш. виникає потреба у формуванні заданих профілів детонаційних та ударних хвиль. Технічні труднощі, що мають місце при вирішенні подібних задач, пов'язані з обмеженим арсеналом засобів ініціювання, серед яких найбільш поширеними є капсулі-детонатори, електродетонатори, детонуючі шнури. Недоліком перерахованих засобів є те, що при їх використанні детонація в заряді ВР починається в місцях розміщення цих засобів. Одночасне збудження детонаційної хвилі (а, отже, і ударної хвилі в матеріалі) на великій площі чи поверхні складної форми до недавнього часу було або не здійсненним, або, у кращому випадку, пов'язане з великими практичними труднощами [24-29].

Велику актуальність набувають останнім часом дослідження міцності та стійкості конструкцій, які сприймають навантаження ударного й вибухового типу [26-30]. Їх розвиток обумовлений запитом ряду галузей нової техніки, суднобудування, енергетичного машинобудування, промислового будівництва. Процеси нестационарної взаємодії

елементів конструкцій з навколишнім середовищем відносяться до найбільш складних наукових і технічних задач. Швидка зміна параметрів у часі, наявність хвильових фронтів, виникнення пластичних зон у матеріалі – усе це ускладнює проведення розрахунків і змушує звертатися до розробки експериментальних методів досліджень, на основі яких можна одержувати необхідні дані про поведінку тих чи інших об'єктів.

2. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПАЛЮВАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ІМПУЛЬСОМ СВІТЛА

Вивчення процесу запалювання ВР імпульсними світловими потоками розпочалося у 60-ті роки. Використовувалися джерела світла суцільного спектра, тривалість імпульсів яких знаходилася в межах 10^{-3} - 10^{-6} с. Вивчалися азиди срібла та свинцю, тен, стифнат свинцю, та інші вибухові речовини. З метою з'ясування механізму запалювання були виміряні спектри ряду ВР. Показано, що більшість із них прозорі в близькій інфрачервоній та видимій ділянках спектра, і дуже поглинають ультрафіолетове випромінювання. Дані вимірювання спектральних коефіцієнтів поглинання дозволили запропонувати тепловий механізм запалювання, згідно якому світло ультрафіолетової ділянки спектра поглинається в тонкому поверхневому шарі ВР, викликає його нагрівання, яке достатнє для збудження хімічної реакції. Результати експериментів добре узгоджуються з тепловою теорією запалювання ВР.

З появою оптичних квантових генераторів (ОКГ) почалося дослідження процесу запалювання імпульсним лазерним випромінюванням. Більшість експериментів проведено з використанням наносекундних ($\tau=20$ – 50 нс), міросекундних ($\tau=0,5$ – $0,7$ мкс) та мілісекундних імпульсів неодимового ($\lambda=1,06$ мкм) і рубінового ($\lambda=0,69$ мкм) лазерів. Не дивлячись на те, що більшість досліджених ВР слабо поглинають випромінювання цих ОКГ, одержані в ряді робіт значення критичної густини енергії виявилися порівняними або меншими від відповідних величин для джерел суцільного спектра. Чутливість бризантних ВР, як слід і було очікувати, нижча чутливості ініціюючих. Крім цього, чутливість ВР до дії рубінового та неодимового лазерів у межах точності експериментів співпадають, а вплив модової структури випромінювання на чутливість незначний.

Особливістю ініціювання вторинних ВР полягає в тому, що процесу ініціювання сприяє наявність поблизу поверхні ВР скляної пластини, яка утруднює розлітання продуктів розпаду речовини, іншими словами, газодинамічний розліт продуктів розпаду є потужним фактором гасіння процесу запалювання. Інша ситуація спостерігається при ініціюванні ВР, що знаходяться під тиском. При притисненні зразків ВР до оптичного скла чутливість первинних та вторинних вибухових речовин зростає. До того ж, при $P_{\text{зов}} \sim 10^9$ Па чутливість вторинних ВР стає порівняною з чутливістю не наванта-

жених ініціюючих ВР [31]. У випадку відмови вибуху не спостерігається яких-небудь слідів дії лазерного імпульсу на матеріал. Крім цього, для азидів свинцю та срібла було виявлено гістерезис залежності $E_{кр}$ ($P_{зов}$), який полягає в тому, що при спаданні тиску і подальшій лазерній дії величина $E_{кр}$ залишається на рівні, що відповідає максимальному значенню тиску. Для інших ВР гістерезиса немає. При спаданні тиску чутливість відновлюється. Даний ефект не пояснюється класичною теорією запалювання.

У ряді робіт зроблені спроби дослідити фактори, які впливають на чутливість ВР до дії лазерного імпульсу. Є.І. Олександров показав, що при нагріванні азиду свинцю до 150°C чутливість незначно збільшується при дії мілісекундних імпульсів і залишається незмінною при дії гігантських імпульсів ($\tau \sim 30$ нс). Інша спроба зміни чутливості пов'язана із уведенням у зразки ВР поглинаючих добавок у вигляді дрібнодисперсних порошоків металів, окислів металів, сажі. Експерименти показали, що чутливість бризантних ВР підвищується, якщо реакція взаємодії парів домішок з ВР є екзотермічною. Уведення домішок в ініціюючі ВР не вносять помітного внеску в процес ініціювання, який у даному випадку визначається поведінкою самої ВР [32-34].

На основі одержаних експериментальних результатів деякими авторами було запропоновано декілька механізмів лазерного запалювання ВР. Проведений ними аналіз цих механізмів, зроблені оцінки показали, що ініціювання ВР за рахунок світлового удару, вимушеного розсіювання Мандельштама-Брилюена неможливе, тому що при освітленні речовини виникає тиск на декілька порядків менший від необхідного. Ініціювання шляхом фотохімічного розкладу не може здійснитися у зв'язку з недостатніми для цього енергіями квантів. Оцінка розігріву поверхневого шару ВР показала, що при дії на азид свинцю лазерного імпульсу з критичною густиною енергії температура поверхні підвищується на $\sim 2^{\circ}\text{C}$, а тому цей фактор не може бути причиною подриву [35]. Щодо вторинних ВР, розігрів може рівнятися декільком тисячам градусів, однак, газодинамічне розлітання випареної речовини не дозволяє досягнути цього. Інші механізми також не відповідають експериментальним даним.

Найбільш обгрунтованою гіпотезою запалювання ВР імпульсом ОКГ, запропонованою Ю.Ф. Карабановим, Є.І. Олександровим, є гіпотеза, згідно з якою запалювання виникає в осередках, які виникають при поглинанні випромінювання оптичними мікронеоднорідностями. Такими осередками можуть бути структурні неоднорідності речовини (вакансії, нагромадження дислокацій та інш.), чужорідні включення, хімічні домішки. Використовуючи це припущення, вдається довести можливість ініціювання хімічної реакції вторинних ВР, проте залишається не в'ясною залежність критичної густини енергії запалювання від зовнішнього тиску. Щодо ініціюючих ВР, то гіпотеза осередкового запалювання недостатня для пояснення явища запалювання, тому що температура розігріву включень

нижча від необхідної [35].

Узагальнюючи результати експериментальних досліджень, теоретичних розрахунків та оцінок, зроблені такі висновки: 1 – чутливість ВР підвищується при збільшенні швидкості введення в речовину лазерної енергії і різко збільшується при зовнішньому їх навантаженні або обмеженні руху газової фази; 2 – підвищення початкової температури ВР та уведення поглинаючих добавок не сприяє підвищенню чутливості ініціюючих ВР при дії наносекундними лазерними імпульсами; 4 – вибухові речовини є слабо поглинаючими матеріалами для випромінювання з довжиною хвиль 0,69, 1,06 мкм; 5 – процес ініціювання суттєво залежить від умов освітлення об'єму речовини; 6 – запропоновані механізми запалювання ВР не відповідають експериментальним даним; для ініціювання ВР найбільш доцільно використовувати ОКГ на неодимовому склі, так як енергетичні характеристики таких лазерів вищі від рубінових.

Відносно практичного використання методу лазерного ініціювання ВР, то проведений нами аналіз численних патентів показав, що роботи у даному напрямку пов'язані, в основному, із розробкою оптичних систем ініціювання піротехнічних засобів. Однак ВР, що використовувалися, мають низьку чутливість, а тому реалізація ОПСІН на практиці є не доцільною, а у деяких випадках взагалі неможливою.

3. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ ПРИ ЛАЗЕРНІЙ ДІЇ НА ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ.

Типовим ефектом дії імпульсу лазерного випромінювання на прозорі речовини є руйнування матеріалу шляхом створення тріщин та каверн. Навіть у дуже чистих матеріалах оптичні мікронеоднорідності суттєво впливають на взаємодію випромінювання з речовиною, тому що вони є осередками мікроруйнувань.

Поглинання лазерного випромінювання викликає нагрівання мікронеоднорідностей, а також навколишнього середовища за рахунок звичайної теплопровідності, при цьому, нагрівання може супроводжуватися фазовим переходом плавлення матеріалів включення та навколишнього середовища. Оцінки показують [31, 36-39], що у першому наближенні можна зневажити втрати тепла на фазовий перехід. Для бризантних ВР, запалювання яких залежить від наявності вільної поверхні, найбільш суттєвим є урахування явища створення за рахунок термонапруження мікротріщин. Нагрівання до температури $\sim 100^{\circ}\text{C}$ викликає появу напружень, які порівнюються з міцнісними характеристиками речовини.

Розкривання мікротріщини здійснюється за суттєво менший час (~ 1 нс), ніж тривалість лазерної дії (~ 30 нс). А тому з аналізу процесу лазерного ініціювання бризантних ВР слід зробити висновок, що утворення мікротріщини викликає випаровування ВР або матеріалу включення, що неминуче приводить до зриву запалювання. Ці міркування до-

зволили запропонувати таку модель лазерного запалювання бризантних ВР: в результаті лазерної дії розігріваються мікронеоднорідності, теплообмін яких із навколишньою речовиною викликає запалювання ВР, якщо до цього моменту не утворилися мікротріщини [40-45]. Іншими словами, тріщиноутворення розглядається як фактор гасіння процесу запалювання.

Математична задача зводиться до наступного. В безмежній речовині, яка здатна до екзотермічного перетворення, знаходиться інертне сферичне включення радіусом r_0 , яке поглинає лазерне випромінювання. Вважається, що матриця прозора для випромінювання лазера. Величини, що характеризують теплофізичні та механічні властивості речовини приймаються незмінними. Система рівнянь складається з рівняння теплопровідності для включення з тепловиділенням, що визначається перерізом поглинання оптичної мікронеоднорідності та рівняння теплопровідності для матриці, яке враховує хімічне тепловиділення по закону Арреніуса нульового порядку. Для вирішення задачі визначення термонапружень розглядається пружно-пластичне середовище. Унаслідок центральної симетрії головні напрямки напружень не змінюються, а компоненти направляючих тензорів напружень та деформацій є сталими. А тому використовується теорія малих пружно-пластичних деформацій. При розрахунках напруженого стану час розглядається як параметр, таким чином використовується квазістатичне наближення. Рішення системи рівнянь, яка включає рівняння рівноваги, закон Гука, умову суцільності речовини шукається в напруженнях. Припускається, що між включенням та матрицею існує механічне зчеплення, а тому виконується умова неперервності радіальних переміщень та напружень. Залежність між інтенсивностями напружень та деформацій є узагальненням діаграми розтягання і має той же вигляд. У даній постановці задачі одержано аналітичне рішення, яке дозволяє розраховувати термонапруження як у наближенні теорії пружності, так і теорії пластичності [33, 42, 43].

Для визначення залежності перерізу поглинання від радіуса включення запропоновано підхід, який базується на теорії Мі. Розсіяне частинкою випромінювання дається у вигляді суперпозиції полів мультиполів, індуктованих падаючою хвилею на частинці. Математично це виражається збіжним рядом комплексних осцилюючих функцій, які залежать від параметра дифракції $x=2\pi r_0/\lambda$ та комплексного показника заломлення $m=n-ik$. Залежність перерізу поглинання від x та m закладена в спеціальних функціях – коефіцієнтах Мі, які знаходяться за допомогою функцій Рікати–Бесселя рекурентними співвідношеннями. Для визначення коефіцієнтів Мі створена комп'ютерна програма розрахунків [37].

Вирішена задача лазерного запалювання вторинних вибухових речовин на прикладі тена, який уміщує вуглецеві включення. Критерій запалювання Мержанова, згідно з яким запалювання виникає в той момент, коли швидкість теплоприходу від

зовнішнього джерела (включення) і швидкість тепловиділення від хімічної реакції зрівнюються, доповнено вимогою, щоб максимальні розтягувальні напруження не перевищували межу міцності речовини [33, 34]:

$$-\lambda(r_0)^2 \cdot (dT/dr) \leq k_0 Q \int_{r_0}^{\infty} \exp(-E_a/RT(x,t)) x^2 dx, \quad \sigma_{\max} \leq \sigma_s,$$

де λ – коефіцієнт теплопровідності, k , Q , E_a – предекспонент, калорійність та енергія активації відповідно. Враховуючи, що тривалість лазерного імпульсу набагато перевищує характерну тривалість установаження температури включення $(r_0)^2/\alpha$ (α – коефіцієнт теплопровідності), система рівнянь теплопровідності замінюється одним рівнянням для середовища з граничною умовою на поверхні частинки, яка відображає закон збереження енергії. Знайдене за допомогою інтегрального методу теплового балансу наближене рішення рівняння теплопровідності використовується для одержання міцнісного рівняння – залежності густини лазерної енергії, при якій утворюються мікротріщини, від радіуса включення $E_s(r_0)$. Критична енергія ініціювання ВР $E_{кр}$ відповідає точці перетину кривої $E_s(r_0)$ та кривої $E_T(r_0)$, яка відображає залежність густини енергії запалювання від розміру включення (одержана за допомогою класичної теорії запалювання). Показано, що при збільшенні зовнішнього тиску $P_{зов}$ густина енергії запалювання знижується. Величина $E_{кр}$ не залежить від початкової температури при дії коротким лазерним імпульсом (~50 нс) і знижується при ініціюванні лазерним імпульсом із тривалістю ~1 мкс. При зовнішньому тиску, який перевершує критичну величину $P_{кр}$, залежність $E_s(P_{зов})$ для рубінового лазера виходить на стаціонарне значення. Це підтверджується експериментально [32].

Результати розрахунків показують, що при відсутності зовнішнього тиску визначну роль в ініціюванні ВР відіграють включення малих розмірів (субмікронні частинки). Однак нагрівання таких частинок зрівнюється з нагріванням кристала за рахунок власного поглинання, що веде до однорідного розігрівання поверхневого шару речовини, його випаровування та розлітання. Ефект впливу газодинамічного руху на запалювання ВР вивчено при розгляді задачі ініціювання хімічної реакції в зразках тена при різних значеннях коефіцієнта ослаблення випромінювання та тривалості дії. Вирішується система рівнянь газової динаміки, яка доповнена рівняннями хімічної кінетики [32]. Використовується напівемпіричне рівняння стану, що єдиним способом описує властивості тена та продуктів розпаду. З результатів розрахунку випливає, що випаровування та розлітання речовини істотно гасять процес розвитку хімічної реакції. Основними факторами, що знижують втрату лазерної енергії, є збільшення глибини ослаблення випромінювання та зменшення тривалості лазерного імпульсу.

За експериментальними даними ініціюючі світлочутливі вибухові композити (також як і штатні

ініціюючі ВР) характеризуються великою швидкістю переходу від горіння до детонації, а наявність вільної поверхні слабо впливає на процес запалювання [49-52]. А тому утворення мікротріщини поблизу поглинаючого випромінювання включення не є фактором гасіння процесу запалювання. Іншими словами, теорія запалювання бризантних ВР не може бути застосована до ініціюючих ВР [48].

Як показали наші розрахунки, температура розігрівання мікрочастинок при дії лазерного імпульсу критичної інтенсивності значно нижча необхідної для запалювання, однак, деформації складають величину, при яких переміщення поблизу включення зрівнюються з відстанями між вузлами кристалічної решітки [42, 43].

Як приклад розглядається найпростіша ініціююча ВР – азид срібла. Відповідно до нашої гіпотези, при лазерному нагріванні включень срібла виникає деформація кристалічної решітки, в результаті чого протікає реакція $N_3^- \rightarrow N_3^0 + e$. Утворення радикалів N_3^0 приводить до їх взаємодії, а отже, до виділення енергії вибухового перетворення q

Для підтвердження запропонованого механізму ініціювання ІВР розроблена квантово-механічна модель стійкості кристалічної решітки [42, 43]. Модель базується на використанні рівняння Шредінгера для задачі про стан електрона в полі двох кулонівських центрів, формалізм якої вперше розвинуто в роботах Г.О. Яркова та В.П. Морозова, і полягає в тому, що з одержаних звичайних диференціальних рівнянь виділяються скорочені рівняння, названі модельними, які вирішуються аналітичними методами. Для одержання рішення початкових рівнянь використовується функція Гріна, модельні рішення для якої є першим наближенням. Розрахунки електронних термів молекул H_2 та H_2^+ показали, що модельні хвильові функції дозволяють одержувати результати, які кількісно і якісно узгоджуються з експериментальними даними. Для розрахунку більш складних молекул нами зроблена спроба удосконалити модель шляхом урахування екранування ядерних потенціалів зв'язаними електронами та їх взаємодії між собою. Апробація моделі, яка була проведена при розрахунках електронних термів молекул CO , N_2 , O_2 , Li_2 , HCl та інш., підтвердила правильність вибраного підходу [53-55]. Поряд із цим вирішена задача про вплив зовнішнього кулонівського центру на електронний терм молекули. Крім цього, було доказано, що рівняння Шредінгера, яке описує стан електрона у полі N – фінітних лінійно розташованих центрів зводиться до задачі про стан електрона в полі двох кулонівських центрів. Це дозволило визначити стійкість групи N_3^- при деформації кристалічної решітки азиду срібла. Враховувався вплив на електронний терм кулонівських центрів найближчого оточення: інших груп N_3^- та іонів Ag^+ . Розрахунки показали, що деформація решітки AgN приводе до розпаду N_3^- (крива енергії електронного терму перестає мати мінімум). Також встановлено, що при деформуванні решітки процесу іонізації групи N_3^- у значній мірі сприяє наявність дефекту – іона Ag^+ у міжвузельному просторі [42, 43].

Скориставшись результатами одержаними у роботах М.О. Ілюшина із співавторами [56, 57], узагальнених результатів теоретичних та експериментальних досліджень, були визначені наступні напрямки пошуку вибухових речовин та шляхи створення на їх основі світлочутливих вибухових композитів: 1 – вибухові речовини повинні бути міцними, мати велику швидкість переходу від горіння до детонації; 2 – для зменшення впливу вільної поверхні на деформаційну релаксацію кристалів та зниження ролі газодинамічного розвантаження необхідно збільшити прозорість зразків ВР та знизити пористість матеріалу; 3 – при створенні вибухових сполук та покриття на їх основі повинні використовуватися прозорі для лазерного випромінювання речовини; 4 – для ініціювання ВР доцільно використовувати імпульси малої тривалості (працювати в режимі модуляції добротності резонатора лазера).

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Енергія моноімпульсного випромінювання досягала >100 Дж. Використовувався і експериментальний зразок ОПСІН [16, 58, 59], конструкція й експлуатаційні характеристики окремих блоків якого удосконалювалися за результатами його експлуатації [60-63]. Головні технічні характеристики надано у [64].

Експериментальний пристрій (рис. 1, схема на рис. 2) створений на базі твердотілого оптичного квантового генератору CFR 200–10 Pulsed Nd:YAG Laser System фірми Big Sky Laser (США). Довжина хвилі випромінювання 1,064 мкм, вертикальна поляризація, максимальна енергія в імпульсі 200 мДж. Лазер працює в імпульсно-періодичному режимі з регулюванням у діапазоні $1,7 \cdot 10^{-2}$ –10 Гц. Частота спалаху лампи накачки постійна і дорівнює 10 Гц. Поява першого модульованого імпульсу здійснюється після генерації 20 імпульсів, вихід на стабільний режим роботи лазера відбувається після десяти модульованих імпульсів. Діаметр вихідного пучка 6 мм, розбіжність при енергії в імпульсі, що складає 85,5% від максимальної величини, дорівнює 2,8 мрад.

На рис. 1 та рис. 2 цифрою 1 позначено лазер (Nd:YAG). Лазерний діод 2 і діафрагма 15 використовувалися для юстування оптичного тракту. За допомогою призми 4 лазерний промінь направлявся на вибухову речовину 11, що була нанесена як покриття діаметром 5 мм на скляну пластину 10. Для дослідження виготовлявся зразок із вибухової речовини (СВР), чутливої до лазерного випромінювання, та скляної пластини 10. Зразок закріплювався до алюмінієвої пластини 9 завтовшки 8 мм, що мала отвір діаметром 8 мм для проходження лазерного випромінювання. Лінза 7 використовувалася для регулювання необхідної величини діаметра лазерного пучка. Фотодіод 12 реєстрував запалювання СВР. Світлофільтри 5 використовувалися для вимірювань енергії лазерного випромінювання, що падає на зразок, при фіксованій відстані від СВР до лінзи. Для визначення цієї енергії застосовувався вимірювач енергії імпульсного лазерного випромінювання ІЭЛ–300, що має вимірювальну головку прохідного типу 6.

Рис. 1. Общий вид стационарной экспериментальной установки [46]

Для вимірювання часу затримки запалювання СВР відносно початку дії лазерного імпульсу використовувалися фотодіоди 12 і 13, що працювали у спектральних діапазонах 0,4 – 1,2 мкм і 0,8 –

1,4 мкм відповідно. У процесі експериментів з'ясувалося, що затримку вибуху СВР можна реєструвати одним фотодіодом 12.

Рис. 2. Принципова схема стаціонарного експериментального пристрою оптичного квантового генератору [65]:

1 – лазер CFR 200–10 Pulsed Nd:YAG Laser System; 2 – лазерный диод; 3 – зеркало; 4 – оптическая призма; 5 – светофильтры; 6 – измерительная головка измерителя лазерной энергии ИЭЛ-300; 7 – линза; 8 – стеклянная пластина-экран; 9 – алюминиевая пластина; 10 – пластина из стекла; 11 – СВК; 12 – фотодиод для регистрации продуктов выбуха; 13 – фотодиод для регистрации лазерного импульсу; 14 – осциллограф; 15 – диафрагма

Використовувався двоканальний цифровий осцилограф TDS–350 фірми Tektronix (США). Максимальна частота вхідного сигналу (аналогового) 200 МГц. Максимальна частота – 1 ГГц. Мінімальний час розгортки – 2,5 нс/поділ. Для визначення функції розподілу густини енергії в лазерному пучку використовувалася методика, що основана на експериментальному визначенні діаметрів відбитків, які виникають при лазерному випромінюванні на матеріал. Розподіл енергії в лазерному пучку визначався за допомогою аналізатора лазерного пучка Silicon Camera Model LBA–100A фірми Spiricon. У аналізатор входять камери високого розділення Pulnix TM–745, що безпосередньо реєструють випромінювання, та мікропроцесорні системи, що аналізують розподіл енергії і відображають результати на моніторі. Затримка запалення світлочутливих компонентів у часі здійснювалася за методикою [66, 67].

В зв'язку з тим, що при змінюванні енергії в лазерному імпульсі змінюється й діаметр плями опромінювання (абсолютне значення щільності енергії, що на границі пучка, залишається незмінною) розроблена методика вимірювання діаметра лазерної плями по відбитках, що виникають при лазерній дії на матеріал. При цьому, у матеріалі протікають фазові перетворення, що спостерігаються візуально чи за допомогою мікроскопа.

Фазовий перехід має пороговий характер, тобто здійснюється при впливу лазерного випромінювання з енергією, густина якої перевищує певну порогову величину E^* . В цьому випадку на поверхні матеріалу одержують контрастні відбитки, що можуть бути виміряні з достатньо великою точністю. В якості такого матеріалу використовують засвічений і проявлений звичайний фотопapір.

Основне припущення, що було прийнято в да-

ній методиці, наступне: функція розподілу інтенсивності випромінювання поперек перерізу пучка не змінюється від імпульсу до імпульсу. Ця вимога виконується при стабільній роботі оптичний квантовий генератор (ОКГ), що генерує імпульси з однаковою енергією. Змінювання щільності енергії випромінювання здійснюється за допомогою калібрувальних світлофільтрів.

Розподіл щільності енергії по перерізу пучка наближено будемо шукати у наступному виді

$$E(r) = E_0 \omega(r), \quad (1)$$

де E_0 – щільність енергії у центрі пучка; r – радіус кільця шириною dr , на якому здійснюють пошук величини $E(r)$.

Представлення функції щільності енергії у виді (1.1) передбачує радіальну симетрію функції розподілу.

Проведемо нормування цієї функції на повну енергію у імпульсі W

$$W = 2\pi E_0 \int_0^{\infty} \omega(r) r dr. \quad (2)$$

Поділивши (1.1) на (1.2), одержимо

$$E(r)/W = \omega(r)/2\pi k, \quad \text{де } k = \int_0^{\infty} \omega(r) r dr.$$

Змінюючи пропускання лазерного тракту слід чекати одержання серії відбитків, радіуси яких можна виміряти за допомогою мікроскопа. Межа відбитків відповідає пороговій енергії змінювання забарвлення E^* . Після цього використовують результати вимірювань для запису рівнянь у такому виді:

$$E_i^*/W_i = \omega(r_i)/2\pi k, \quad i=1, \dots, n, \quad (3)$$

де n – кількість вимірювань; W_i – енергія випромінювання, при якій радіус відбитку дорівнює r_i .

Після того, як була побудована залежність $W(r)$ методом екстраполяції знаходять енергію $W(0)$, при якій радіус відбитка дорівнює нулю. Після визначення цієї величини визначають порогову енергію фазового перетворення матеріалу покриття на фотопапері:

$$E^*/W(0) = \omega(0)/2\pi k = 1/2\pi k. \quad (4)$$

Розділяючи послідовно рівняння системи (1.3) на рівняння (1.4), одержимо

$$\omega(r_i) = W(0)/W_i, \quad i=1, \dots, n.$$

Знання функції розподілу $\omega(r)$ вирішує поставлену задачу. Для визначення щільності енергії у центрі пучка E_0 , а також E^* необхідно шляхом графічного інтегрування знайти величину k .

Щільності енергії у центрі пучка E_0 розраховується за формулою

$$E_0 = W/(2\pi k).$$

В якості характеристики чутливості може бути обраною середня щільність енергії лазерного імпульсу $E_{cp} = 4W/\pi d^2$ (d – діаметр відбитку), або щільності енергії у центрі пучка E_0 .

При визначенні критичної густини енергії застосовувалися світлофільтри із заздалегідь виміря-

ними коефіцієнтами пропускання. Форма лазерного імпульсу реєструвалася за допомогою фотоелектричного перетворювача та запам'ятовуючого двохпроменевого осцилографа С8–14. Енергія лазерного випромінювання вимірялася калориметром ІКТ–1Н.

Для вивчення чутливості ВР розроблена методика вимірювання [68], яка базується на експериментальному визначенні діаметрів відбитків, які виникають при дії лазерних імпульсів різної енергії на матеріал, що зазнає фазове перетворення [69, 70]. Так як використовувався одномодовий режим роботи ОКГ, то розподілення густини енергії по перерізу пучка є радіально симетричним. У цьому випадку густина лазерної енергії може бути зображена у вигляді добутку величини густини енергії у центрі пучка на функцію розподілення $W(r)$, яка залежить від радіуса кола, центр якого розміщений на осі пучка. Змінюючи пропускання лазерного тракту, одержували серію відбитків, радіуси яких вимірювали за допомогою мікроскопа. Одержані результати використовувалися при вирішенні системи рівнянь, що зв'язують радіус відбитка r_i та енергію в імпульсі $W(r_i)$. Побудувавши залежність $W(r_i)$, методом екстраполяції знаходилась енергія $W(0)$, при якій радіус відбитка дорівнював нулю. Це дозволило одержати експериментальну функцію розподілення, котра потім апроксимувалася розподіленням Гауса, що значно спростило проведення досліджень [69].

Розроблено експериментальну методику визначення імпульсу тиску продуктів вибуху, що заснована на використанні балістичного маятника [70, 71]. Маятник складався з металевого диска, закріпленого на одному кінці тонкостінної трубки, другий кінець якої кріпився до осі змінного недротного резистора, який мав лінійну характеристику залежності величини опору від кута повороту рухомого контакту. Вимірювання напруги у мостовій схемі здійснювалось за допомогою цифрового вольтметра Щ68003, працюючого спільно з друкуючим пристроєм Щ68000К, що дозволяло визначати з частотою 25 Гц значення кута у процесі відхилення маятника. При розробці методики особливо увага приділялася визначенню похибки вимірювання, зумовленої дискретним виводом інформації, тертям осі маятника, неточністю електричних вимірів. Розроблену методику використали у дослідженнях впливу вибухового імпульсу на збудження детонації суміші метану з повітрям [70-73].

Виходячи зі сформульованих висновків відносно підвищення чутливості ВР, були проведені дослідження, направлені на одержання високочутливих вибухових сполук за рахунок зниження пористості та збільшення прозорості зразків ВР, а також на розробку вимог до технології нанесення сполук у вигляді покриття на різноманітні матеріали. Перелічені задачі вирішені завдяки розробленій технології приготування в'язкої основи – суспензії порошку вибухової речовини у розчині полімерних матеріалів, прозорих для лазерного випромінювання. Після нанесення такої основи на поверхню

будь-якого матеріалу швидко леткий розчинник випаровується, в результаті чого утворюється тверде покриття у вигляді суміші ВР та твердого полімеру, що заповнює простір між кристалами.

Виходячи з цільового призначення суспензії, у процесі приготування в'язкої основи були розглянуті такі параметри як хімічна сумісність із дисперсним середовищем (ВР), гомогенність, висока адгезія до металевих матеріалів, здібність забезпечити необхідний рівень седиментаційної стійкості, мінімальна токсичність, пожежо- та вибухобезпечність, доступність. При розробці в'язкої основи використовувалися принципи одержання та випробування плівкоутворювальних покриттів із розчинів полімерних матеріалів для створення фарб. Розчинниками служили ацетон, етиловий спирт, бензин, чотиріхлористий вуглець, хлороформ. В'язку основу наносили на алюмінієву підкладку у вигляді плівкоподібного покриття, потім одержану плівку висушували при 50°С протягом п'яти хвилин.

5. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об'єктом досліджень були вибрані комплексні солі [56]. Цей вибір обумовлено їх великою швидкістю переходу від горіння до детонації. Крім

цього, велика кількість комплексних ВР прозорі для лазерного випромінювання, а технологія їх виготовлення дозволяє одержувати високодисперсні порошки, які необхідні для одержання якісних суспензій. При проведенні попередніх досліджень чутливості ВР використовувався зв'язуючий полімер ПМВТ-3М, масова концентрація якого складала 10%.

Досліджено 23 комплексних ВР. Вибухові сполуки наносилися у вигляді покриття на алюмінієву фольгу на площі $\sim 1 \text{ cm}^2$. Частину вибухових сполук не вдалося ініціювати лазерним імпульсом із густиною енергії $>10 \text{ Дж/см}^2$. Вибухова сполука ВС1 стійко вибухала при $E = 0,1 \text{ Дж/см}^2$, а ВС6 диспергувала при $E > 1,3 \text{ Дж/см}^2$. У табл. 1 наведено деякі композити, що мають найбільш велику чутливість. Максимально велику чутливість має вибухова сполука ВС2, одержана на основі гідразинотетразолртуть(II)перхлорату. А тому з цією речовиною були проведені дослідження, спрямовані на збільшення відсоткового її виходу при синтезі. В результаті проведених експериментів вихід речовини досягнув 50–60%.

Таблиця 1

Параметри світлочутливих ініціюючих вибухових речовин

Світлочутливий вибуховий композит	Швидкість детонації, м/с	Густина, г/см ³	Мінімальна енергія запалювання, Дж/см ²
ВС-2	6500	3,00	$2,3 \cdot 10^{-3}$
ВС-7	7600	4,60	$5,0 \cdot 10^{-3}$
ВС-16	5100	1,10	$1,2 \cdot 10^{-2}$
ВС-17	6700	1,50	$4 \cdot 10^{-2}$

Причому, ВС7 під дією лазерного імпульсу детонує, в той час як при дії інших ініціюючих факторів (удар, укол, дія вогню і таке інше) – горить. Ця властивість видається дуже важливою з точки зору безпечного поводження з цим матеріалом [57, 74]. Критичні густини енергій запалювання ВС2, ВС7, ВС16, ВС17 показують, що чутливість цих матеріалів є унікальною, так як подібний її рівень не був зареєстрований ні для одного з раніше досліджених ВР (для азиду свинцю $E_{кр} = 0,1$, для ТНРС – $0,25 \text{ Дж/см}^2$).

Для підтвердження теоретичних уявлень про механізм запалювання ініціюючих ВР лазерним моноімпульсом були проведені принципово нові експерименти, а саме, виміряна чутливість вибухових сполук у залежності від концентрації зв'язуючого матеріалу та товщини зразків ВР [75-77] (рис. 3-6). На прикладі ВС2 показано, що при збільшенні концентрації зв'язуючого матеріалу густина енергії запалювання зменшується, досягнувши мінімального

значення, а потім збільшується при подальшому зростанні концентрації. Мінімум густини енергії запалювання досягає при концентрації полімеру $\sim 30\%$. Абсолютні значення мінімуму близькі для полімерів ПМВТ-3М та ПММ. Також визначено, що при зменшенні радіуса пучка збільшується густина енергії запалювання.

Поряд із цим виявлена залежність чутливості від поверхневої густини маси m_s (товщини) покриття із ВР. Наприклад, при зменшенні товщини покриття з ВС16, починаючи з $m_s \sim 60-70 \text{ мг/см}^2$, чутливість падає. Покриття з поверхневою густиною маси 20 мг/см^2 не вдалося ініціювати навіть при дії імпульсом із густиною енергії, що в 15 раз перевершувала критичну для товстих зразків [78, 79]. При цьому, якщо підрив не відбувався, то візуально та під мікроскопом не спостерігалось слідів руйнування або часткового розкладення речовини.

Рис. 3. Чутливість до лазерної дії BC2. Зв'язка з ПМВТ-3М, діаметр пучка 1,5 мм

Рис. 4. Чутливість до лазерного імпульсу BC2. Зв'язка з ПМВТ-3М, діаметр пучка 4,5 мм

Рис. 5. Чутливість до лазерного імпульсу BC2. Зв'язка з ПММ, діаметр пучка 4,5 мм

Рис. 6. Залежність чутливості BC16 від товщини зразка

Одержані експериментальні дані задовільно узгоджуються з теоретичними результатами. Інтенсивність лазерного випромінювання у центрі променя зменшується за рахунок поглинання та розсіювання фотонів. А тому, чим менший діаметр променя, тим розсіювання сильніше і тому для запалювання ВР потрібно збільшити густину енергії лазерного імпульсу, що і спостерігається в експерименті [80, 81].

Розсіювання світла зменшується при збільшенні прозорості зразка, а тому при підвищенні кі-

лькості полімеру росте чутливість, що також погоджується з результатами експерименту. При великих значеннях концентрації зв'язки чутливість ВР падає, причиною чого є негативний вплив хімічно нейтрального зв'язуючого матеріалу на процес розповсюдження по зразку ВР вибухового перетворення [82, 83] держані результати вказують на важливу роль вільної поверхні зразка не тільки на розвиток вибухового перетворення, але і на процес формування осередку запалювання. Осередок запалювання може з'явитися тільки в тому разі, якщо

він знаходиться на достатньому віддаленні від вільної поверхні, а тому збільшення прозорості або товщини зразка ВР покращують умови його формування. Роль вільної поверхні може зводитися до єдиного – генерації хвилі розвантаження. Таким чином, при дії лазерного імпульсу на високочутливі ВР у результаті нагрівання мікронеоднорідностей виникає деформація речовини, яка і є причиною вибухового перетворення. Осередок не виникає, якщо хвиля розвантаження встигає зменшити напруження та деформації за менший час, ніж індукційний період хімічної реакції.

Одержані експериментальні результати підтверджують теоретичну модель фізичного механізму запалювання, яка базується на уяві про деформаційну нестабільність кристалічної решітки ВР [42, 43].

Для установлення механізму запалювання ВР [84-87], а також для практичних цілей важливе значення мають результати досліджень механічних характеристик продуктів вибуху [25, 26, 27]. Крім цього, традиційні методи не можуть забезпечити одночасне навантаження великої площі конструкції ($\geq 1 \text{ м}^2$), особливо якщо поверхня не є плоскою. Такі задачі виникають, наприклад, при моделюванні дії потужних лазерних імпульсів на конструкції.

Для вирішення цієї проблеми у роботі пропонується метод навантаження, що заснований на лазерному підриві покриття з вибухової сполуки. Суть методу полягає у нанесенні на об'єкт, що досліджується, вибухової сполуки у вигляді плівки заданої товщини і подальшому опроміненню (ініціюванні) усієї її поверхні лазерним імпульсом [88].

Для встановлення механізму запалювання вибухових речовин представляються важливими такі результати: по-перше, можна зробити висновок, що розсіювання світла в таких матеріалах відбувається в основному на гранях мікронеоднорідностей речовини. По-друге, при синтезі світлочутливого композиту не слід прагнути використовувати високочисті вихідні матеріали, оскільки при цьому зменшується концентрація мікронеоднорідностей, а, отже, знижується вірогідність ініціювання лазерним імпульсом із заданою енергією [33, 34].

Використовуючи методику вимірювання імпульсів продуктів вибуху за допомогою балістичного маятника, було одержано залежності густини імпульсу від поверхневої густини маси $J_s(m_s)$ покриття із ВС2, ВС7, ВС16, ВС17, а також з азиду свинцю, зразки якого готувалися пресуванням при тиску $2 \cdot 10^8 \text{ Па}$ [49, 51]. Експериментальні результати оброблялися за методом найменших квадратів. Для усіх досліджених вибухових речовин спостерігається лінійна залежність $J_s(m_s)$. Рішення задач відбиття детонаційної хвилі від абсолютно жорсткої стінки та миттєвої детонації показують, що при $m_s \rightarrow 0$ величина густини імпульсу прямує до нуля [75, 76]. Однак в експериментах цього не спостерігається ($j_s \rightarrow 0$ при $m_s \neq 0$). Це означає, що частина маси ВР витрачається при переході горіння на детонацію і не дає суттєвого вкладу у величину імпу-

льсу. Тангенс кута нахилу прямих до осі m_s корелює з величиною швидкості детонації вибухових речовин, на основі яких виготовлені вибухові сполуки.

Мінімальна густина імпульсу – 0,08 кПа·с була одержана при ініціюванні ВС2. Для інших сполук ці значення (в одиницях кПа·с) дорівнюють 0,18 (PbN₆), 0,25 (BC7), 0,38 (BC16), 0,56 (BC17). Значення поверхневої густини маси (в одиницях мг/см²) при $j_s \rightarrow 0$ дорівнюють таким величинам: 10 (PbN₃), 12 (BC16), 18 (BC17), 25 (BC2), 50 (BC7) [88].

Для експериментальної оцінки тривалості навантаження використовувався керамічний п'єзоелемент ЦТС-19, який розміщувався між ослаблювачем та стержнем, які були виготовлені з латуні, так як цей матеріал має хвильовий опір, що близький до хвильового опору кераміки. В основі роботи ослаблювача лежить процес перетворення плоскої ударної хвилі у сферичну. З осцилограм напруги витікає, що тривалість імпульсу стиснення росте при збільшенні товщини покриття і для ВС2 у діапазоні 30–80 мг/см² ($j_s = 0,1-1,0$ кПа·с) не перевершує 0,5 мкс. Враховуючи неминуче подовження імпульсу при проходженні хвилею ослаблювача, можна стверджувати, що таким методом вдасться одержувати імпульси навантаження субмікросекундної тривалості.

Імпульс заданої густини можна одержати за допомогою одного з досліджених ВС, при цьому тривалість навантаження буде різною в залежності від типу сполуки, так як покриття будуть відрізнятися товщиною. Однак цей шлях створення імпульсів різної тривалості не є найкращим, так як приходится працювати з різними типами ВС. Перебороти ці труднощі можна завдяки приготуванню сполук на основі однієї вибухової речовини. Для цього необхідно варіювати концентрацією зв'язуючого матеріалу. На прикладі ВС2 одержані залежності густини імпульсу продуктів вибуху від поверхневої густини маси покриття при різних концентраціях полімеру c_m . Матеріалом, що піддавали ударно-хвильовій дії була сталь Ст.45. З одержаних залежностей витікає, що збільшення вмісту в'язки веде до зменшення тангенса кута нахилу прямих $J_s(m_s)$ до осі m_s . Це означає, що швидкість детонації зменшується при збільшенні концентрації полімеру. Так, наприклад, при зміні c_m від 10 % до 40 % швидкість детонації зменшується приблизно в 2,8 рази. Отже, шляхом змінювання вмісту зв'язуючого матеріалу можна регулювати тривалість механічних імпульсів при лазерному ініціюванні вибухових сполук, виготовлених на основі однієї і тієї ж речовини.

Таким чином, експериментально одержані вибухові сполуки аномально великої чутливості до дії моноімпульсу ОКГ, досліджені особливості їх ініціювання, виміряні параметри механічної дії продуктів вибуху, підтверджена теоретична модель запалювання вибухових речовин.

6. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА ЛАЗЕРНОГО ІНІЦІУВАННЯ ВИБУХОВИХ СПОЛУК

При практичному використанні енергії вибуху в різноманітних процесах обробки металів виникає необхідність у формуванні детонаційних хвиль, фронт яких мав би суворо задану форму [29]. Для цього використовуються різні методи профілювання детонаційного фронту. Особливо широке практичне застосування знаходять методи одержання плоских детонаційних та ударних хвиль.

Для вирішення цієї задачі використовуються генератори плоских хвиль, які компонується із двох ВР із різними швидкостями детонації, перфоровані ВР, метання металевих пластин лінійно ініційованим зарядом ВР, електричний підрив провідників тощо. Однак для формування плоскої детонаційної хвилі, як правило, потрібно значно більше вибухового матеріалу в порівнянні з основним зарядом. Більш складні проблеми виникають при створенні циліндричних та сферичних збіжних детонаційних хвиль. Необхідно створити детонаційну хвилю не на плоскій поверхні та забезпечити невелике відхилення радіуса хвилі від її середнього значення. Труднощі у вирішенні подібних задач пов'язані з тим, що доводиться працювати із засобами ініціювання (капсули–детонатори, електродетонатори, детонуючі шнури), особливістю яких є те, що вони викликають детонацію заряду ВР локально у місцях їх розміщення.

Для подолання труднощів в одержанні профільованих детонаційних хвиль пропонується використовувати метод ініціювання, заснований на лазерному запалюванні вибухових сполук. Суть методу полягає у тому, що на поверхню матеріалу чи основний заряд ВР наноситься високочутливе до лазерного імпульсу покриття із ВР, яке потім опромінюється пучком ОКГ із густиною енергії, що перевищує критичну. При цьому, профіль хвилі формується завдяки ініціюванню частини поверхні ВР (решта поверхні затуляється екраном). Наприклад, для одержання кільцевої збіжної хвилі достатньо затулити екраном центральну частину покриття та опромінити його лазерним пучком, діаметр якого перевершує діаметр покриття. При цьому виникне ініціювання периферії ВС, що приведе до розповсюдження вибухового перетворення у вигляді кільцевої збіжної хвилі. Щоб одержати розбіжну кільцеву детонацію, достатньо ініціювати ВС у центрі покриття, плоска детонаційна хвиля формується при опроміненні усєї поверхні ВС.

Апробація методу здійснена при дослідженнях руйнування трьохшарового матеріалу ударною хвилею [25, 26, 27, 89]. Приклади практичного застосування профільованих детонаційних хвиль наведені у роботах [88] (плоскі хвилі, лінійні, хвилі, що збігаються, або розходяться, тощо), [90] (формування збіжної сферичної хвилі), [95, 92] (формування збіжної циліндричної хвилі).

Був розроблений спосіб одержання сферичної збіжної детонаційної хвилі, а також пристрій для його здійснення [90]. Суть способу полягає в нанесенні на поверхню сферичного заряду ВР тонкого

покриття зі світлочутливої ВС, розміщенні його у центрі світлорозсіювальної кулі, в яку вводиться імпульс випромінювання ОКГ. Промінь розміщується таким чином, щоб була неможливість прямого попадання випромінювання на заряд. На прикладі ВС2 визначені параметри лазерного імпульсу, що необхідні для ініціювання сферичної детонації.

Для вирішення задачі виготовлення біметалевих труб розроблено спосіб, заснований на принципах одержання плоских детонаційних хвиль методом лазерного ініціювання ВС. На торець основного заряду ВР наноситься світлочутлива вибухова сполука, яка ініціюється лазерним пучком, діаметр якого перевищує діаметр заряду. Товщина покриття з ВС підбирається такою, щоб досягалось детонаційне перетворення основного заряду ВР. Такий спосіб забезпечує високу якість зони зварювання за рахунок створення плоского фронту детонації при одночасному зменшенні додаткової вибухової речовини.

Розроблений метод створення імпульсних механічних навантажень [25, 26, 27, 89] використовувався для випробовування міцності двох видів багатифункціонального покриття (БФП): БФП–1 та БФП–2. Для випробовування використовувалися квадратні зразки 10x10 см. Вибухова сполука ВС2 наносилася на поверхню БФП у вигляді круга 70 мм. Однією з основних вимог, яка пред'являлась до плоских структур БФП, була вимога забезпечення плоского навантаження. А тому розміри ділянки, що навантажувалась, вибиралась такою, щоб дія бокових хвиль розрідження не впливала на параметри навантаження у центрі зразка.

В експериментах по випробовуванню міцності матеріалів використовувалося покриття з ВС2 із поверхневою густиною маси 43, 60, 110 мг/см². Відповідно з одержаними залежностями J_s (m_s) таким покриттям відповідають густини імпульсу 0,3, 0,58, 1,42 кПа·с [88]. Густина імпульсу дорівнювала 0,1, 0,2, 0,5 кПа·с. При таких навантаженнях у разі контакту з рідиною розшарування не спостерігалось, однак, при $J_s = 0,5$ кПа·с за рахунок дії бокової хвилі розрідження руйнувався верхній шар у вигляді кільцевого розриву. Якщо БФП знаходився у контакті з повітрям, то при всіх рівнях навантаження спостерігається розшарування зразків. Усе це свідчить, що міцність матеріалів при імпульсному навантаженні, в першу чергу, визначається хвилювими процесами у матеріалі.

Проводилися дослідження спрацьовування оптичних детонаторів миттєвої дії, між якими передбачалися мілісекундні затримки [93]. В експериментах біли відсутні засоби контролю часу спрацьовування кожного детонатора окремо. Взагалі кожен з детонаторів підірвався й пробив свинцеву пластину завтовшки 10 мм.

Лазерний спосіб ініціювання зарядів ВР використовувався для зміцнення [94–96], зварювання металів [97], маркування нафтових труб [88], синтезу алмазів [99, 100] та в інших дослідженнях [101, 102].

Енергія вибуху використовується для зміни та-

ких параметрів речовини як твердість, межа плинності, міцність. Крім цього, інформація про зміну інфраструктури механічних властивостей матеріалів, оброблених вибухом, застосовується при побудові теоретичних моделей середовища, у якому можна розглядати ударні хвилі з урахуванням міцності.

У виробничих умовах, як правило, зміцнення здійснюють ковзною ударною хвилею. Однак зміцнення матеріалів плоскими хвилями спрощує пошук необхідних для цього навантажень, а також спрощує інтерпретацію мікроструктурних перетворень. А тому були вивчені можливості лазерного методу формування плоских хвиль навантаження для вирішення цієї задачі.

Системи ініціювання вибухових зарядів ВР, що застосовуються у світовій практиці виконання відривних робіт, мають ряд недоліків, для подолання яких необхідно проводити коштовні організаційні та технічні заходи. З метою виключення недоліків, властивих відомим системам підриву, нами розроблені теоретичні основи та технічні вимоги до оптичної системи ініціювання (ОПСІН), основними елементами якої є оптичний квантовий генератор, світлопровідна мережа та оптичний капсуль–детонатор (ОКД). Спрацювання детонатора здійснюється від дії лазерного імпульсу, який передається по світловодах до вибухової сполуки оптичного детонатора. Виконавчим елементом ОПСІН є розроблений експериментальний зразок ОКД, у тому числі мікродетонатори, зняряджені лише монозарядом світлочутливого вибухового композита.

Виходячи з рівня чутливості ВС7 – 50 мДж/см², показано, що при використанні світловода з діаметром серцевини 100 мкм верхня межа енергії ініціювання ОКД складає ~10 мкДж. При такій чутливості для потреб ОПСІН достатньо використовувати світловоди з рівнем утрати світлової енергії 3–10 Дб/км, а тому матеріалом для світловодів може бути дешеве багатокомпонентне скло. Показано, що енергія лазерного імпульсу, необхідна для ініціювання, наприклад, 500 шпарин зарядів, розміщених на відстані 1 км від ОКГ, складає ~50 мДж.

Для підривання ОКД було розроблено та виготовлено перший у світі трьох каналний експериментальний зразок ОКГ з електронною комутацією між каналами, яка забезпечувала часову затримку спрацювання одного каналу по відношенню до другого в інтервалі 0–80 мс [17, 18]. Таке технічне рішення забезпечує підрив окремих груп зарядів із заданим часовим інтервалом. Електрична схема складається з мережевого блока джерела живлення, підсилюючого трансформатора, блока імпульсних ламп, блока підпалювання імпульсних ламп, блока керування. Основні технічні дані ОКГ: кількість каналів – 3, довжина хвилі випромінювання – 1,06 мкм, режим роботи – пасивна модуляція добротності резонатора, вихідна енергія – не менше 150 мДж у кожному каналі, тривалість імпульсу – 11 нс, джерело живлення – 220 В, 50 Гц, або 12 В постійного струму, потужність, що споживається, – не більше 100 Вт, розміри – 425x130x300 мм, маса

– 13 кг.

Таким чином, розроблені наукові підходи використання лазерного методу ініціювання вибухових сполук для вирішення задач зміцнення матеріалів вибухом, одержання детонаційних хвиль, зварювання вибухом, випробовування міцності матеріалів до дії імпульсних механічних навантажень, розробки оптичних систем ініціювання зарядів вибухових речовин.

7. Висновки

Розроблено фізико–математичну модель лазерного запалювання бризантних ВР, що урахує міцнісні властивості матеріалу. Теоретична модель дозволяє пояснити увесь комплекс експериментальних результатів по лазерному ініціюванні бризантних ВР. Шляхом чисельного розв'язання рівнянь газової динаміки та хімічної кінетики установлені закономірності дії процесу розвантаження речовини у хвилі розрідження на параметри лазерного запалювання.

Розвинуто квантово–механічний підхід до рішення задачі стійкості кристалічної решітки ініціюючих ВР в умовах її деформації, викликаній лазерним нагрівом оптичної мікронеоднорідності. Математичний підхід, який базується на рішенні рівняння Шредінгера задачі про стан електрона у полі двох кулонівських центрів, допрацьований шляхом урахування екранівки ядерних потенціалів атомів молекули зв'язаними електронами та взаємодії цих електронів між собою. Вирішена задача про вплив зовнішнього кулонівського центру на електронний терм молекули. На прикладі азиду срібла показано, що стійкість групи N_3^- порушується при деформації кристалічної решітки поблизу поглинаючого випромінювання мікрովключення, що є причиною підриву ВР. Виявлений теоретичний ефект підтверджено експериментально.

З теоретичних досліджень визначені основні напрямки пошуку ВР та шляхи створення на їх основі високочутливих до лазерного імпульсу вибухових сполук: вибухові речовини повинні мати велику швидкість переходу від горіння до детонації, бути прозорими для лазерного випромінювання; при розробці ВС необхідно прагнути до збільшення прозорості зразків ВС, пониження їх пористості. Крім цього, доцільно використовувати лазерні імпульси малої тривалості.

Результати теоретичних досліджень використані при розробці технології приготування в'язкої основи, яка уявляє собою суспензію порошку ВР у розчині полімерного матеріалу, прозорого для лазерного випромінювання. Одержано монолітну тверду суміш кристалів ВР та полімеру у вигляді покриття.

Одержано чотири вибухових сполуки, що виявляють аномально високу чутливість до дії лазерного моноімпульсу: ВС2 – 2,3 мДж/см², ВС7 – 5 мДж/см², ВС16 – 23 мДж/см², ВС17 – 40 мДж/см². Завдяки розробці цих вибухових сполук вирішені такі практичні задачі:

- вперше створено та апробовано метод випро-

бовування міцності матеріалів та стійкості конструкцій до дії механічних імпульсів навантаження субмікросекундної тривалості при помірних густинах імпульсу – 0,1–1,0 кПа·с. Регулювання тривалості дії здійснюється шляхом зміни концентрації зв'язуючого матеріалу у вибуховій сполуці або вибором відповідного типу ВР.

- запропоновано та реалізовано способи формування профільованих детонаційних хвиль за рахунок геометричної форми лазерного пучка (сферичної збіжної, кільцевих ковзних збіжних та розбіжних хвиль, лінійної ковзної, плоскої);

- розроблено методи обробки матеріалів тиском (зміцнення, зварювання), засновані на лазерному методі ініціювання плоских зарядів ВС;

- остворені теоретичні основи та технічні вимоги до оптичної системи ініціювання вибухових зарядів, основними елементами якої є оптичний капсуль–детонатор, світлопровідна мережа та оптичний квантовий генератор. Розроблено на основі ВС7 оптичний капсуль–детонатор, що виявляє рекордно велику чутливість до дії лазерного моноімпульсу – ~10 мкДж, експериментальний зразок трьох каналного ОКГ з електронною затримкою спрацювання каналів відносно один одного для потреб ОПСІН.

Результати роботи можуть бути використані у машинобудуванні при розробках нових способів і методів обробки матеріалів вибухом, що базуються на використанні профільованих детонаційних хвиль, випробовуванні міцності матеріалів та стійкості конструкцій до дії механічних імпульсів навантаження. Розроблені основи створення оптичних систем ініціювання вибухових речовин можуть бути використані при практичній реалізації безпечних систем ініціювання у гірничодобувній промисловості. Методи створення профільованих детонаційних хвиль дозволяють застосовувати їх у наукових дослідженнях стану речовини при екстремально великих значеннях тиску, вивченні у лабораторних умовах взаємодії детонаційних хвиль із перешкодами, між собою тощо.

Список джерел

1. Roth J. (1964). Initiation of Lead Azide by High-Intensity Light. *The Journal of Chemical Physics*, 41(7), 1929-1936.
2. Бриш А.А., Галеев И.А., Зайцев Б.Н. (1966). Возбуждение детонации конденсированных ВВ излучением оптического квантового генератора Физика горения и взрыва, (3), 132-133.
3. Карабанов Ю.Ф., Афанасьев Г.Т., Боболев В.К. (1977). Зажигание твердых вторичных ВВ коротким импульсом ОКГ Химическая физика процессов горения и взрыва. Горение конденсированных систем. Черногловка: ОИХФ АН СССР, 5–8.
4. Волкова А.А., Зинченко А.Д., Санин И.В., Таржанов В.И. (1977). Временные характеристики иницирования ТЭНа лазерным излучением. Физика горения и взрыва, (5), 760–766.
5. Александров Е.И., Вознюк А.Г. (1978). Иницирование азиды свинца лазерным излучением. Физика горения и взрыва, (4), 86–91.

6. Карабанов Ю.Ф., Боболев В.К. (1981). Зажигание иницирующих взрывчатых веществ импульсным лазерным излучением. Доклады АН СССР, 256(5), 1152–1155.

7. Hagan J.T., Chaundhri M.M. (1981). Low energy Lazer initiation of single crys. of lead aside. *J. Mat. Sci.*, 16(9), 2457–2466.

8. Чернай А.В. (1982). Об иницировании химической реакции в ТЭНе. Физика горения и взрыва, (6), 48–53.

9. Барановский А.М. (1986). Зажигание прессованных смесевых составов лазерным излучением. Физика горения и взрыва, (3), 95–96.

10. Чернай А.В., Кучугурный Ю.П. (1986). О поглощении света микровключениями в азиде свинца. Деп. в ВИНТИ, №7571 – В86. ИТМ. АН УССР. Днепропетровск, 12 с.

11. Барановский А. М. (1986). Оптика и особенности иницирования ТНРС лазерным моноимпульсом. Гидродинамика взрыва. Новосибирск : ИГ СО АН СССР, 33–39.

12. Чернай А.В., Соболев В.В., Барташевская Л.И., Чернай В.А., Илюшин М.А. (2006). Применение лазерного метода иницирования взрывчатых веществ для обработки материалов. *Strategy of Quality in Industry and Education*, 1. Varna (Bulgaria), 289-294.

13. Соболев В.В., Чернай А.В. (2011). Лазерный способ иницирования зарядов взрывчатых веществ и примеры использования его на практике. *Взрывная технология. Эмпирика и теория. Достижения. Проблемы. Перспективы*. Тула: ТулГУ, 111-117.

14. Чернай А.В., Соболев В.В., Студинский Н.М., Гуменик И.Л. (1995). О системе оптического иницирования скважинных зарядов взрывчатых веществ. *Металлургическая и горнорудная промышленность*, (1), 47-49.

15. Чернай А.В., Соболев В.В., Студинский Н.М. (1995). Особенности зажигания ВВ лазерным моноимпульсом и перспективы построения оптической системы иницирования. *Промышленные взрывчатые вещества и средства их взрывания*. Шостка, 1, 15-19.

16. Sobolev V., Chernay A., Studinski N. (1996). OPSIN – a new system of blast-hole change blasting in explosives. 5-th International symposium on mine planning and equipment + selection. San Paulo. Brazil, 441-443.

17. Соболев В.В., Чернай А.В., Кашуба О.И. (1996). Нова оптическая система за инициране на сондажни взривни заряды. *Минно дело и геология*, (9), 16-18 (Болгария).

18. Соболев В.В., Чернай А.В., Чернай В.А., Илюшин М.А. (1997). К вопросу о разработке системы лазерного взрывания зарядов ВВ. *Высокоэнергетическая обработка материалов*. Сб. науч. тр. Днепропетровск: Арт-Пресс, 63-67.

19. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А., Мазарченков В.А. (1995). Упрочнение материалов путем лазерного подрыва взрывчатых составов. *Промышленные взрывчатые вещества и средства их взрывания*. Шостка, 1, 73-75.

20. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А., Мазарченков В.А. (1996). Лазерный подрыв взрывчатых составов. Упрочнение материалов. Импульсные процессы в механике сплошных сред. Николаев, 233.
21. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А. (1996). Практическое применение лазерного метода инициирования ВВ. Химическая физика процессов горения и взрыва. Черноголовка: ЧИХФ РАН, 2, 89-90.
22. Соболев В.В., Чернай А.В., Илюшин М.А. (1997). Лазерный подрыв взрывчатых составов. Испытание прочности материалов. Проблемы производства промышленных взрывчатых веществ на современном этапе и утилизация боеприпасов. Тез. междунар. научно-произв. конф. Павлоград, 35.
23. Чернай А.В. (1998). Применение лазерного метода инициирования взрывчатых веществ для упрочнения материалов взрывом. Металлофизика и нов. технологии, (2), 76-79.
24. Чернай А.В., Соболев В.В. (1993). Метод получения профилированных детонационных волн, основанный на лазерном инициировании взрывчатых составов. Воздействие высоких давлений на материалы. Сб. науч. тр., К.: ИПМ НАН Украины, 165-170.
25. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А., Итник Н.Е. (1994). О методе получения механических импульсов нагружения, основанном на лазерном подрыве покрытий из взрывчатых составов. Физика горения и взрыва, (2), 67-73.
26. Chernai A.V., Sobolev V.V., Ilyushin M.A., Zhitnik N.E. (1994). Generating mechanical pulses by the laser blasting of explosive coatings. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 30(2), 239-242. <https://doi.org/10.1007/BF00786134>
27. Chernaj, A.V., Sobolev, V.V., Iyushin, M.A., Ihtnik, N.E. (1994). The method of obtaining mechanical loading pulses based on a laser initiation of explosion of explosive coatings. Fizika Goreniya i Vzryva, 30(2), 106-111.
28. Чернай А.В., Соболев В.В. (1995). Лазерный метод получения профилированных детонационных волн для обработки материалов взрывом. Физика и химия обработки материалов, (5), 120-123.
29. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А. (1996). Получение профилированных детонационных волн путем лазерного инициирования взрывчатых составов. Физика и техника высоких давлений, (4), 62-69.
30. Чернай А.В., Соболев В.В., Чернай В.А., Илюшин М.А., Длугашек А. (1999). Обработка многослойных материалов плоскими ударными волнами. Высокоэнергетическая обработка материалов. Сб. науч. тр. НГАУ, (8). Днепропетровск: Сич, 221-227.
31. Зазимко В. І., Кулівар В. В. (2018). Про деякі особливості течії хімічних реакцій в зарядах вибухових речовин, збуджених світловим імпульсним випромінюванням. Вісті Донецького гірничого інституту, (1), 143-153. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vdgi_2018_1_19.
32. Чернай А.В., Соболев В.В., Чернай В.А., Илюшин М.А., Бунчук Ю.П. (2003). Зажигание взрывчатых веществ импульсным лазерным излучением. Физика импульсной обработки материалов. Днепропетровск: Арт-ПРЕСС, 267-314.
33. Чернай А.В. (1996). О механизме зажигания конденсированных вторичных ВВ лазерным импульсом. Физика горения и взрыва, (1), 62-69.
34. Чернай А.В. (1997). О механизме зажигания инициирующих взрывчатых веществ лазерным моноимпульсом. Физика и техника высоких давлений, (4), 60-68.
35. Соболев В.В., Куливар В.В., Кириченко А.Л., Зазимко В.И. (2017). Возможные механизмы зажигания взрывчатых веществ лазерным импульсным излучением. Форум гірників- 2017. Дніпро: Нац. гірничий у-нт, 219-228.
36. Kyrychenko O.L., Kulivar V.V., Skobenko O.V., Khalymendyk O.V. (2019). A technique to measure sensitivity of explosives to the effect of laser pulse radiation. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 11-15.
37. Куливар, В. В., Кириченко, А. Л. (2018). Расчет оптических характеристик микроразмерных неоднородностей взрывчатых веществ с использованием теории Ми. Форум гірників – 2018. Дніпро: НТК ДП, 84-89.
38. Соболев В.В., Рудаков Д.В., Баскевич А.С., Кириченко А.Л. (2020). Физико-математические модели в задачах лазерного инициирования взрывчатых веществ. Киев: ФОП Буря Е.Д., 108 с.
39. Jach K.E., Sobolev V.V., Kurliak A.V. (2022). Modeling of the effect of laser pulsed radiation with a solid (pp. 372-381). Scientific Collection «InterConf», 134. Порту (Португалия), 423 с.
40. Соболев В.В., Чернай А.В., Чернай В.А., Білан Н.В. (2007). Фізична модель запалювання лазерним моноімпульсом світлочутливих речовин з великою густиною розсіювачів. Форум гірників – 2007. Д.: НГУ, 174-181.
41. Соболев В.В., Чернай А.В. (2013). Использование метода монте-карло для решения задачи возбуждения детонации в заряде ВВ лазерным моноимпульсом. Информационный бюллетень Украинского союза инженеров-взрывников, (1), 3-8.
42. Чернай А.В., Соболев В.В., Білан Н.В., Илюшин М.А. (2008). Квантовомеханический расчет распада химических связей AgN₃ под действием лазерного моноимпульса. XIV Симп. По горению и взр. Горение и кинетика. Черноголовка: ИПХФ РАН, 189.
43. Sobolev V.V., Chernay A.V., Bilan N.V. (2010). Quantum-mechanical calculation of the AgN₃ chemical bonds stability at action of laser radiation. Explosive production of new materials: science, technology, business and innovations. Moscow: TORUS PRESS, 71-72.
44. Chernay A., Sobolev V., Nalisko N. (2016). Methods of assessing safe environment emergency response after the air-gas explosions. Scientific Israel – Technol. Advan., 18(3), 98-105.

45. Соболев В.В., Куливар В.В. (2023). Изучение случайных процессов в задачах лазерного инициирования взрывчатых композитов. *Norwegian Journal of development of the International Science*, (122), 122-135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10381230>
46. Чернай А.В., Соболев В.В., Романова А.С. Особливості розподілу щільності енергії по перетну лазерного променя. Форум гірників 2016. Дніпро: Національний гірничий університет, 2016. – Т.1. – С. 163-170.
47. Илюшин М.А., Соболев В.В., Чернай А.В. (1997). Светочувствительные взрывчатые составы. Проблемы производства промышленных взрывчатых веществ на современном этапе и утилизация боеприпасов. Тез. конф. Павлоград: ПХЗ, 35-36.
48. Чернай В.А., Соболев В.В. (1997). Аномальная чувствительность к детонационному превращению при воздействии лазерного моноимпульса – новое свойство взрывчатых составов. *Плазмотехнология-97*. Сб. науч. тр. - Запорожье: РИП Видавець, 223-226.
49. Чернай А.В., Соболев В.В., Чернай А.В., Длугашек А., Березовски Д., Илюшин М.А. (1999). Лазерное инициирование взрывчатых составов на основе комплексного взрывчатого вещества Ди(3-гидразино-4-амино-1,2,3-триазол) медь (II) перхлорат. *Высокоэнергетическая обработка материалов /Сб. науч. тр. НГАУ, (8)*. Днепропетровск: Сич, 214-220.
50. Илюшин М.А., Соболев В.В., Чернай В.А. (2001). Иницирующие взрывчатые вещества и составы в оптических системах инициирования пиротехнических средств. *Научный вестник НГА Украины, (1)*, 73-76.
51. Чернай А.В. Соболев В.В., Чернай В.А., Илюшин М.А., Длугашек А. (2003). Лазерное инициирование взрывчатых составов на основе ди (3-гидразино-4-амино-1,2,3-триазол)медь (II) перхлорат. *Физика горения и взрыва, (3)*, 105-110.
52. Чернай А.В., Соболев В.В. (1995)/ Новые взрывчатые составы, аномально высокой чувствительности к инициированию лазерным моноимпульсом. *Высокоэнергетическая обработка материалов, 1*. Днепропетровск: ГГАУ, 124-127.
53. Соболев В.В. (2010). Закономерности изменения энергии химической связи в поле точечного заряда. *Доп. НАН Украины, (4)*, 88-95.
54. Sobolev V., Bilan N., Filippov A., Baskevich A. (2011). Electric stimulation of chemical reactions in coal. *Technical and Geoinformational systems in Mining*, 125-130.
55. Sobolev V., Bilan N.V., Baskevich A.S., Stefanovich L.I. (2018). Electrical charges as catalysts of chemical reactions on a solid surface. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4)*, 50-58. <https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/7>
56. Илюшин М. А., Целинский И. В., Судариков А. М. (2006). Разработка компонентов высокоэнергетических композиций. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 150 с.
57. Илюшин М. А., Судариков А. М., Целинский И.В. (2010). Металлокомплексы в высокоэнергетических композициях. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 188 с.
58. Sobolev V. V., Chernay A.V., Bilan N.V.. (2014). Blasting of explosives charges via a laser monopulse. *Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations*. Cracow: Nokturn, 212-213.
59. Соболев В.В., Чернай А.В. (2014). Оптическая система инициирования зарядов взрывчатых веществ. Розробка, використання й екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин. Кошице 2-9 лютого 2014. Кременчук: КрНУ, 49-54.
60. Соболев В.В., Чернай А.В., Оболонский Р.В. (2011). Элементы оптической системы инициирования зарядов взрывчатых веществ. Перспективы освоения подземного пространства. *Днепропетровск: НГУ, 114-117*.
61. Романова А.С., Куливар В.В., Соболев В.В. (2016). Элементы оптической системы инициирования и некоторые их характеристики. (С. 26-29). *Сучасні технології ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека*. Кременчук: КрНУ, 68 с.
62. Соболев В.В., Куливар В.В., Романова А.С., Зазимко В.И. (2016). Некоторые технические особенности оптического модуля лазерной системы инициирования зарядов взрывчатых веществ (С. 13-16). *Сучасні технології ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека*. Кременчук: КрНУ, 68 с.
63. Соболев В.В., Ищенко Б.С., Куливар В.В. Романова А.С. (2017). Физико-технические особенности оптической системы инициирования зарядов взрывчатых веществ (С. 126-128). *Перспективы розвитку будівельних технологій*. Дніпропетровськ: НГУ, 135 с.
64. СОБОЛЕВ В.В., КУЛИВАР В.В., ДАРАГАН Т.В. (2022). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВЗРИВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. *MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC NOTES. SCIENCE RESEARCH AND PRACTICE. MADRID*, 524-529. [HTTPS://DOI.ORG/10.46299/isg.2022.1.15](https://doi.org/10.46299/isg.2022.1.15)
65. Соболев В.В., Куливар В.В. (2022). Експериментальні дослідження ініціювання світлочутливих вибухових композитів лазерним моноімпульсом. 1. Матеріали і прилади (р. 171-178). *Scientific collection «Interconf»*, 119. Monterrey (Mexico).
66. Соболев В.В., Куливар В.В. (2022). Задержка зажигания взрывчатых веществ при инициировании излучением лазерного импульса (с.603-607). *Society and science. problems and prospects*. London, 628 p. <https://doi.org/10.46299/ISG.2022.I.III>
67. СОБОЛЕВ В.В., КУЛИВАР В.В., БАЛАКИН О.О. (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНІЦІЮВАННЯ

СВІТЛОЧУТЛИВИХ ВИБУХОВИХ КОМПОЗИТИВ ЛАЗЕРНИМ МОНОІМПУЛЬСОМ. 3. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ВИБУХУ (P. 164-170). SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF», 119:). MONTERREY, MEXICO.

68. Соболев В.В., Чернай А.В., Студинский Н.М. (1995). О методике измерения чувствительности взрывчатых составов и импульса продуктов взрыва. Высокоэнергетическая обработка материалов, 1. Днепропетровск: ГГАУ, 136-141.

69. Kyryuchenko O.I.. (2018). On the influence of the density of laser beam energy on the sensitivity of explosive substances to laser radiation. Naukovyi Visnyk NHU, (6), 48-56.

70. Chernay A., Sobolev.V., Nalisko N. (2016). Methods of assessing safe environment emergency response after the air-gas explosions. Scientific Israel – Techn. Advant., 18(3). 98-105.

71. NALISKO N., SOBOLEV V., RUDAKOV D., BILAN N. (2019). ASSESSING SAFETY CONDITIONS IN UNDERGROUND EXCAVATIONS AFTER A METHANE-AIR MIXTURE EXPLOSION 01008. Web OF CONFERENCES, 123 UKRAINIAN SCHOOL OF MINING ENGINEERING – 2019, BERDIANSK, UKRAINE, sep., 3-7, [HTTPS://DOI.ORG/10.1051/E3SCONF/201912301008](https://doi.org/10.1051/E3SCONF/201912301008)

72. Чернай А.В., Соболев В.В., Налисько Н.Н. (2016). Сравнительный анализ взрывного импульса в физическом и численном эксперименте при оценке безопасных условий ликвидации аварий. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, (3), ч. 1, 70-75.

73. Чернай А.В., Соболев В.В., Налисько Н.Н. (2016). Экспериментальная проверка методики численного расчета импульса взрывной волны на баллистическом маятнике. Форум гірників 2016: Дніпро: НГУ, 1, 105-113.

74. Илюшин М., Шугалей И., Судариков А. (2017). Высокоэнергетические металлокомплексы: синтез, свойства, применение. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic publishing GmbH&CO.KG, 268 с.

75. Chernai, A.V., Sobolev, V., Chernaj, V.A., Plyushin, M.A., Dlugashek, A. (2003). Laser initiation of charges on the basis of di-(3-hydrazino-4-amino-1,2,3-triazol)-copper (II) perchlorate. Fizika Goreniya i Vzryva, 39(3), 105-110.

76. Chernai A.V., Sobolev V.V., Chernai V.A., Plyushin M.A., Dlugashek A. (2003). Laser Ignition of Explosive Compositions Based on di-(3-hydrazino-4-amino-1,2,3-triazole)-Copper(II) Perchlorate. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 39(3), 335-339.

77. Чернай А.В., Соболев В.В., Чернай В.А., Білан Н.В. (2007). Ініціювання світлочутливих вибухових речовин вузькими лазерними пучками. Форум гірників –2007”. Дніпропетровськ: НГУ, 168-173.

78. Соболев В.В., Чернай А.В., Илюшин М.А. (1996). Высокочувствительные к лазерному воздействию взрывчатые составы. Химическая физика

процессов горения и взрыва. Черногловка: ЧИХФ РАН, 2, 89-90..

79. Соболев В.В., Чернай А.В., Илюшин М.А. (2010). Экологически безопасное полимерсодержащее ВВ для лазерного инициирования. Информационный бюллетень Украинского союза инженеров-взрывников, (4), 12-14.

80. Кириченко А.Л., Куливар В.В., Соболев В.В. (2017). Взрывчатые композиты, высокочувствительные к импульсному лазерному излучению. Вісті Донецького гірничого інституту, 32(41), 138-146.

81. Соболев В.В., Куливар В.В., Кириченко А.Л. (2017). Первичные взрывчатые вещества для лазерных систем инициирования. Матер. II Міжнар. науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі». – Кривий Ріг: КНУ, с. 166.

82. Соболев В.В., Скобенко А.В., Куливар В.В. (2022). Експериментальні дослідження ініціювання світлочутливих вибухових композитів лазерним моноімпульсом. 2. чутливість азиду свинцю. Scientific Collection InterConf, 119: Monterrey, Mexico; p. 1791-188.

83. Sobolev V.V., Kulivar V.V. (2022). Laser initiation of photosensitive explosive composites (p. 369-373). Scientific Collection «InterConf», 132 Washington, 511 p. ISBN 979-1-293-10109-3

84. ЧЕРНАЙ А.В., СОБОЛЕВ В.В. К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ЗАЖИГАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРНЫМ МОНОИМПУЛЬСОМ. ФИЗИКА И ТЕХНИКА ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ, (2), 111-115.

85. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А., Житник Н.Е., Петрова Н.А. (1996). К вопросу о механизме зажигания взрывчатых составов лазерным моноимпульсом. Химическая физика, 15(5), 134-139.

86. Chernai, A.V., Sobolev, V.V., Plyushin, M.A., Zhitnev, N.E., Petrova, N.A. (1996). On the mechanism of ignition of energetic materials by a laser pulse. Chem. Phys. Reports, 15(3), 457-462.

87. Chernay A.V., Sobolev V.V., Plyushin M.A. (1996). On the Mechanism of Energetic Materials By a laser Pulse. Chem. Phys. Reports, 15, 457-462.

88. Sobolev V.V., Skobenko O.V., Kononenko M.M., Kulivar V.V., Kurlyak A.V. (2023). Profiled detonation waves in the technologies of explosion treatment of metals. Metallofizika i noveishie tekhnologii, 45(11), 1349–1384. <https://doi.org/10.15407/mfint.45.11.1349>

89. Чернай А.В., Соболев В.В., Илюшин М.А., Чернай В.А., Шарабура А.Д. (2001). Нагружение материалов плоскими ударными волнами методом лазерного инициирования взрывчатых составов. Физика и техника высоких давлений, (3), 94-100.

90. Чернай А.В., Соболев В.В., Студинський Н.М., Фомічов В.В. (2000). Спосіб одержання збіжної сферичної детонаційної хвилі та пристрій для його здійснення. Патент на винахід №17521 Україна, заявл. 31.03.95; бюл. (1), 4 с.

91. Соболев В.В., Куливар В.В., Кириченко А.Л., Зазимко В.И. (2018). Способ формирования

сходящихся цилиндрических ударных волн.: Перспективи розвитку будівельних технологій. Дніпро, НГУ, 136-141

92. Sobolev V.V., Skobenko O.V., Usyk I.I., Kulivar V.V., Kurliak A.V. (2021). Formation of converging cylindrical detonation front. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (6), 49-56 <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/049>

93. Соболев В.В., Куливар В.В. Випробування оптичного детонатора миттєвої дії (pp. 276-284). Scientific collection «Interconf», (121): Umeå, Sweden, 2022. 409 P.

94. Чернай А.В., Соболев В.В., Чернай В.А. (2000). Применение лазерного метода инициирования взрывчатых веществ для упрочнения металлов взрывом. *Металлургическая и горнорудная промышленность*, (8/9), 379-381.

95. Соболев В.В., Чернай А.В. (2009). Обработка металлов взрывом с применением лазерного инициирования зарядов взрывчатых веществ (С. 173-181). *Высокоэнергетическая обработка материалов*. Д.: АРТ-Пресс, 248 с.

96. Sobolev V.V., Chernai A.V., Plushin M.A., Chernai V.A. (2006). *Shock Processing of Metals upon Laser Initiation of Explosives. Shock-assisted Synthesis and Modification of Materials*, Moscow: Torus Press Ltd, 119.

97. СОБОЛЄВ В.В., СКОБЕНКО О.В., КУЛІВАР В.В. (2023). ІНІЦІОВАННЯ ДЕТОНАЦІЇ ВИБУХОАВИХ РЕЧОВИН ЛАЗЕРНИМ ІМПУЛЬСНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ (с.322-332). MODERN

ASPECTS OF MODERNIZATION OF SCIENCE: STATUS, PROBLEMS, DEVELOPMENT TRENDS, , ISTANBUL, 344 С. [HTTPS://DOI.ORG/10.52058/35](https://doi.org/10.52058/35)

98. Соболев В.В., Чернай А.В., Чернай В.А. (2001). Маркировка нефтяных труб лазерным иницированием микрочастиц взрывчатых веществ. *Сб. научн. Тр. НГАУ*, 3, (11), 181-187.

99. Sobolev V.V., Kovrov O.S., Nalisko M.M., Bilan N.V., Tereshkova O.A. (2021). Compound physical and mechanical effects stimulating metastable diamond formation. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (4): 47-55; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/047>.

100. Sobolev, V.V., Gubenko, S.I., Rudakov D.V., Kyrychenko O.L., Balakin O.O. (2020) Influence of mechanical and thermal treatments on microstructural transformations in cast irons and properties of synthesized diamond crystals. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2020, № 4, p. 53-62; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020>

101. Sobolev V.V., Hapiev S.V., Skobenko O.V., Kulivar V.V., Kurliak A.V. (2022). On the mechanism of ionization of atoms at compression of a substance converging by front of the shock wave. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (3), 57-66. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-3/057>

102. Sobolev V., Cabana E.C.F., Howaniec N., Dychkovskiy R., Jura B., Bąk A., Iwaszenko S, and Smoliński A. (2020). Estimation of Dense Plasma Temperature Formed under Shock Wave Cumulation. *Materials (Basel)*, Nov; 13(21): 4923, 1-9; <https://doi.org/10.3390/ma13214923>.